

SaxFDM
FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT
IN SACHSEN

SaxFDM-DMP

Handreichung zum SaxFDM-DMP-Service

Fokusprojekt SaxFDM-DMP I

Carina Becker, Carolin Hundt, Moritz Kurzweil, Ralph
Müller-Pfefferkorn

14. Mai 2024

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

Leibniz-Institut für
Geschichte und Kultur
des östlichen Europa

Das dieser Handreichung zugrundeliegende Vorhaben wurde aus Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts gefördert (Antragsnummern TUD 100607005, GWZO 100605918). Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor:innen.

Impressum

Carina Becker
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Technische Universität Dresden
CIDS - Center for Interdisciplinary Digital Sciences
Department Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH)
Abteilung "Verteiltes und Datenintensives Rechnen"
01062 Dresden
Kontakt: carina.becker@tu-dresden.de

Carolin Hundt
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Universität Leipzig
Dezernat 1
Goethestraße 6, Z. 517
04109 Leipzig
Kontakt: carolin.hundt@zv.uni-leipzig.de

Moritz Kurzweil
Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)
Forschungsdatenmanagement
Datenschutzbeauftragter
Direktion – Bereich Bibliothek und Digitales
Specks Hof (Eingang A)
Reichsstraße 4-6
04109 Leipzig
Kontakt: moritz.kurzweil@leibniz-gwzo.de

Dr. rer. nat. Ralph Müller-Pfefferkorn
Abteilungsleiter "Verteiltes und Datenintensives Rechnen"
Technische Universität Dresden
CIDS - Center for Interdisciplinary Digital Sciences
Department Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH)
Abteilung "Verteiltes und Datenintensives Rechnen"
01062 Dresden
Kontakt: ralph.mueller-pfefferkorn@tu-dresden.de

Zusammenfassung

Datenmanagementpläne sind für ein strukturiertes Forschungsdatenmanagement unerlässlich und häufig ein obligatorischer Teil in Forschungsanträgen. Die manuelle Erstellung von DMPs kann sehr zeitaufwändig sein, wenn Forschende den Text von Grund auf neu erstellen müssen. Des Weiteren können Unsicherheiten bezüglich des geforderten Inhalts bestehen, sodass die Anforderungen der Förderinstitutionen möglicherweise nicht erfüllt werden. In dieser Handreichung werden das Servicekonzept und der Umsetzungsplan für einen DMP-Service zur Unterstützung der Forschenden bei der Erstellung eines DMP im Rahmen des Fokusprojektes SaxFDM-DMP I beschrieben. Dazu wurde eine Analyse der bisherigen Beratungspraxis in den SaxFDM-Partnerinstitutionen durchgeführt. Die Konzeption der Handreichung erfolgte mithilfe der Begleitung realer Beratungsfälle in den SaxFDM-Partnerinstitutionen und in Zusammenarbeit mit dem SaxFDM-Kompetenzteam sowie der Kontaktstelle Forschungsdaten der TU Dresden. Es wurde eine Wissensbasis (Best-Practices, Vorlagen, Positionspapiere, Leitlinien) aufgebaut. Basierend auf einer Analyse und Evaluation bereits existierender DMP-Tools erfolgte die Erstellung der Gesamtkonzeption des Unterstützungsangebots für die Datenmanagementplanung. Das konzipierte DMP-Unterstützungsangebot berücksichtigt die Gegebenheiten und Bedarfe der verschiedenen SaxFDM-Partnerinstitutionen.

Abstract

Data Management Plans (DMPs) are crucial for a structured research data management and often a mandatory part of research proposals. The manual creation of DMPs can be very time-consuming, since many researchers have to start from scratch, are unsure about the required content and may run the risk of not meeting the funder requirements. This handout describes the service concept and implementation plan for a DMP (Data Management Plan) service within the scope of the focus project SaxFDM-DMP I. An analysis of existing consulting practices in SaxFDM facilities was conducted for this purpose. The conceptualization of the manual was carried out with the support of real consulting cases in SaxFDM facilities and in collaboration with the SaxFDM Competence Team and the Service Center Research Data at TU Dresden. A knowledge base (best practices, templates, position papers, guidelines) was established. Based on an analysis and evaluation of existing DMP tools, the overall concept of a support service for data management planning was developed. The designed DMP support takes into account the conditions and needs of various SaxFDM partners.

Abkürzungen/Glossar

ANNO	Anthropological Notation Ontology
AP	Arbeitspaket
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DMP	Datenmanagementplan
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
DSW	Data Stewardship Wizard
ERC	European Research Council
maDMP	Machine-Actionable Data Management Plan (maschinenlesbarer Datenmanagementplan)
NFDI	Nationale Forschungsdateninfrastruktur
OPARA	Open Access Repository and Archive
PUDEL	Publikationsdienst für wissenschaftliche Datenmodelle und Vokabulare
RDMO	Research Data Management Organiser
SLUB	Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek
TUD	Technische Universität Dresden
UL	Universität Leipzig

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	2
1.1 Die Landesinitiative SaxFDM	2
1.2 Fokusprojekt SaxFDM-DMP I	2
2 Methodik und Ergebnisse	5
2.1 Analyse der DMP-Beratungspraxis	5
2.1.1 Expertengespräche und Hospitationen	5
2.1.2 Aufbau einer Wissensbasis	7
2.2 Anforderungsanalyse und Prüfung von Skalierungslösungen	7
2.2.1 Evaluierung existierender DMP-Tools	7
2.2.2 Abschätzung des Arbeitsumfangs	11
2.2.3 DMPs im Rahmen der NFDI	13
2.3 Betriebsmodell	13
2.4 Konzeption des SaxFDM-DMP-Service	14
3 Empfehlung	15
Literaturverzeichnis	16
Abbildungsverzeichnis	17
Tabellenverzeichnis	18

1 Einführung

1.1 Die Landesinitiative SaxFDM

Mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft haben sich neue Möglichkeiten des Austauschs und der Verbreitung von Informationen eröffnet. Die zunehmende Menge an Forschungsdaten sowie ihre Komplexität und die vielfältigen Analysemöglichkeiten bringen neue Herausforderungen für das Datenmanagement mit sich. Zahlreiche Bundesländer haben im Zuge dieses digitalen Wandels bereits Projekte und Initiativen entwickelt, um Forschungsdateninfrastrukturen und -services institutionsübergreifend zu koordinieren. Mit dem Start der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) erwuchs auch in Sachsen der Wunsch nach einer stärkeren Vernetzung und so wurde im Jahr 2019 die Landesinitiative SaxFDM als Bottom-Up-Initiative gegründet. SaxFDM ist initiiert vom Sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (SMWK) sowie von Forschungseinrichtungen und Forschenden, um bereits bestehendes Knowhow und Kooperationsstrukturen auf regionaler, fachlicher und lokaler Ebene sachsenweit weiterzuentwickeln. Mittlerweile zählt die Landesinitiative 25 Mitgliedsinstitutionen, welche sich an der sachsenweiten Vernetzung, Kooperation und Koordination der Aktivitäten rund um das Forschungsdatenmanagement beteiligen. Die Ziele von SaxFDM sind die Vernetzung und Kooperation der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Bündelung der FDM-Aktivitäten in einer zukunftsfähigen Organisationsstruktur, die Unterstützung der Forschenden beim FDM als zentraler Ansprechpartner in Sachsen, die strategische Planung gemeinsamer Dienste und technischer Infrastrukturen und die Etablierung als Schnittstelle zur NFDI.

1.2 Fokusprojekt SaxFDM-DMP I

Allgemeine Projektinformationen

Das Fokusprojekt SaxFDM-DMP I ist in das größere Projekt SaxFDM eingebettet. Abbildung 1.1 zeigt die Antragstellenden und Partnerinstitutionen des Fokusprojektes. Die Projektlaufzeit der Technischen Universität Dresden (TUD) und dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) unterscheidet sich dabei wie folgt:

- GWZO: 01.01.2022 - 15.04.2023
- TUD: 01.01.2022 - 31.08.2023

Abbildung 1.1: Antragsteller (grün) und Partnerinstitutionen (schwarz) des Fokusprojektes SaxFDM-DMP

Ziele und Arbeitspakete

Datenmanagementpläne (DMPs) sind entscheidend für ein strukturiertes Forschungsdatenmanagement und häufig ein obligatorischer Teil von Forschungsanträgen. Das Fokusprojekt SaxFDM-DMP hat zum Ziel, ein DMP-Beratungs- und Serviceangebot auf der Ebene von SaxFDM zu implementieren und zu erproben, mit welchem sächsische Forschende sowohl an Universitäten und Hochschulen als auch an Forschungseinrichtungen wirksam bei der Datenmanagementplanung unterstützt werden. Das Projekt besteht aus den beiden Teilprojekten SaxFDM-DMP I und II. Abbildung 1.2 zeigt den Zeitplan und die APs von SaxFDM-DMP I.

Abbildung 1.2: Zeitplan, Arbeitspakete (AP) und tatsächlicher Beginn der Projektbearbeitung (blau) am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) und der Technischen Universität Dresden (TUD) im Fokusprojekt SaxFDM-DMP I

AP 1: Analyse der DMP-Beratungspraxis und Konzeption des SaxFDM-DMP-Service (03/2022 – 08/2023)

AP 1 umfasste die Konzeption eines DMP-Service für die SaxFDM-Partnerinstitutionen (vgl. Kapitel 2.4). Das Konzept basiert auf einer Evaluierung der bisherigen DMP-Beratungspraxis, in welcher instituts- sowie disziplinspezifische Gegebenheiten an den SaxFDM-Partnereinrichtungen identifiziert wurden (vgl. Kapitel 2.1). Es erfolgte der Aufbau einer Wissensbasis mit Best-Practices und Vorlagen.

AP 2: Anforderungsanalyse und Prüfung von Skalierungslösungen/Softwareunterstützung (04/2022 – 08/2023)

Das zweite AP umfasste die Anforderungsanalyse, die Evaluierung existierender DMP-Tools anhand der identifizierten Anforderungsparameter sowie die Prüfung von Skalierungslösungen (vgl. Kapitel 2.2). Dabei sollten auch existierende DMP-Standards, -Werkzeuge und -Dienste im Rahmen der NFDI-Konsortien berücksichtigt werden. Als Ergebnis entstand sowohl eine Entscheidungsgrundlage für eine potenzielle DMP-Software-Unterstützung und Skalierungslösung als auch ein Entwurf der Umsetzung des DMP-Service für die zweite Projektphase (SaxFDM-DMP II).

AP 3: Konzeption eines Betriebsmodells (06/2023 – 08/2023)

In AP 3 wurde aufbauend auf den Ergebnissen aus AP 1 und 2 sowie basierend auf Untersuchungen der Modelle der DMP-Dienste anderer Landesinitiativen ein Organisations- und Geschäftsmodell für den zukünftigen nachhaltigen Betrieb des DMP-Service entwickelt (vgl. Kapitel 2.3).

2 Methodik und Ergebnisse

2.1 Analyse der DMP-Beratungspraxis

Die Konzeption eines Beratungs- und Serviceangebots war ein zentrales Ziel des Vorhabens. Um sich bestmöglich auf die Bedarfe der Forschenden einzustellen, wurde der geplante DMP-Service anhand von Erfahrungen und Erkenntnissen aus realen Fällen konzipiert. Die Basis hierfür bildete die Auswertung der bisherigen Beratungspraxis der Antragstellenden und Partnereinrichtungen, um typische Fälle zu identifizieren und Best-Practices zu erschließen.

2.1.1 Expertengespräche und Hospitationen

Um die tatsächlichen Bedarfe der Forschenden sowie standortspezifische Besonderheiten (angebotene Dienste, Fachdisziplinen etc.) herauszuarbeiten, wurden leitfadengestützte Expert:inneninterviews im Zeitraum von 01/2022 – 07/2022 an insgesamt neun Forschungseinrichtungen durchgeführt (Tabelle 2.1). Es wurden Expert:innen ausgewählt, die über eine solide Erfahrung in der FDM-Beratung verfügten. Im ersten Teil der Interviews wurde zunächst der IST-Stand der Beratungspraxis erhoben. Hier war vor allem von Relevanz, wie der Beratungsservice selbst aufgebaut ist, wie viele Forschende den DMP-Service nutzen, was konkret an Unterstützung angefragt wird (Hilfe bei der DMP-Erstellung, Antragsberatung etc.), welche Disziplinen, Förderer und Projektarten am häufigsten vertreten sind und wie sich eine typische Beratungssitzung gestaltet. Im zweiten Teil wurde die Nutzung von technischen und nicht-technischen Lösungen thematisiert. Die Expert:innen sollten angeben, welche Tools sie im Rahmen ihrer Beratungen nutzen, welche Anwendungen die Forschenden ihrer Einschätzung nach bevorzugt verwenden und ob toolunabhängige Lösungen zur Verfügung stehen (z.B. institutsinterne Vorlagen). Im dritten Teil sollten die Expert:innen einschätzen, an welchen Schnittstellen Weiterentwicklungsbedarf an der eigenen Einrichtung besteht, was auf Seiten der Fördermittelgeber verbessert werden und inwiefern das Fokusprojekt SaxFDM-DMP in diesen Belangen Unterstützung leisten könnte.

Tabelle 2.1: Übersicht SaxFDM-DMP-Expert:innengespräche

Einrichtung	Expert:innen
Universität Leipzig	Pia Voigt
Kontaktstelle Forschungsdaten	Torsten Gille, Robert Müller
Kompetenzwerk-D	Franziska Näther
Helholtzzentrum für Umweltforschung (UFZ)	Ronny Gey, Hellen Kollai
TU Dresden	Katrin Freudenberg, Stefan Schuldt
FZ-Juelich, TU Dortmund	Sven Rank, Olaf Kletke, Torsten Bronger, Ines Schmahl
Bergische Universität Wuppertal	Torsten Rathmann
SLUB Dresden	Kay-Michael Würzner
HTW Dresden	Elfi Hesse

Projektarten, Förderer und Disziplinen

Da es sich bei den Expert:innengesprächen nicht um eine repräsentative Befragung handelte, sind die nachfolgenden Ergebnisse nicht unmittelbar generalisierbar. Es wurden deutlich mehr Einzelprojekte als Verbundprojekte bei den folgenden Förderern umgesetzt: Horizon Europe, Horizon2020, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Thyssen-Stiftung, Marie Curie Stiftung, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Volkswagen-Stiftung (VW-Stiftung), European Research Council und Gerda Henkel Stiftung. Am häufigsten vertreten waren die Disziplinen Ingenieurwissenschaften, Geschichtswissenschaften, Linguistik, Medizin, Chemie, Biologie. Unterrepräsentiert waren Theologie, Jura, Wirtschaftswissenschaften sowie die Geistes- und Sozialwissenschaften.

Beratung

Persönliche Beratungssitzungen umfassten Forschungsdatenmanagement- und DMP-Beratung, Hilfe bei der Erstellung von Fördermittelanträgen sowie technische und rechtliche Beratung. Dabei existierten an den Institutionen über die Forschungsdatenmanagement-Beratung hinaus verschiedene Instanzen, die die Forschenden gezielt zu spezifischen Einzelaspekten beraten konnten. Zu ihnen zählten u. a. Fachreferent:innen, Rechenzentren und Bibliotheken sowie Expert:innen zu den Themen Publikation, Rechtsfragen, technische Umsetzung, Speicherung, Archivierung, Software, Metadaten und Datenmapping. Die Beratung von Einzel- und Verbundprojekten erfolgte sowohl schriftlich als auch in Gesprächen. Es wurden acht Hospitationen bei DMP-Beratungsgesprächen für Verbundprojekte der Kontaktstelle Forschungsdaten der Technischen Universität Dresden (TUD) durchgeführt.

Technische vs. nicht-Technische Tools

Innerhalb der Beratungssitzungen nutzen die Expert:innen fast ausschließlich nicht- tech-

nische Tool-Lösungen, da nach Aussage der Expert:innen bei den Forschenden zumeist keine Erfahrung in der DMP-Erstellung vorhanden war, die Tools sie verunsicherten oder sie als zu komplex empfunden wurden. Die Expert:innen arbeiteten daher mit niedrigschwelligeren Lösungen zur Einführung in die DMP-Planung, bspw. in Form interner vorstrukturierter Word-Formulare. Für künftige Projektvorhaben verwiesen die Expert:innen sowohl auf disziplinspezifische Tools als auch auf RDMO.

2.1.2 Aufbau einer Wissensbasis

Die Wissensbasis zu DMPs soll Forschende, Studierende sowie FDM-Personal unterstützen und in die SaxFDM-Webseite integriert werden. Protokolle, Positionspapiere, Best Practices und Vorlagen sind derzeit auf der GWZO-Cloud abgespeichert.

2.2 Anforderungsanalyse und Prüfung von Skalierungslösungen

In diesem Abschnitt werden die Methoden und Ergebnisse der Anforderungsanalyse und die Prüfung möglicher Skalierungslösungen eines DMP-Tools zur Unterstützung bei der Erstellung von Datenmanagementplänen beschrieben. Des Weiteren erfolgt die Bewertung, in welcher Form das Tool wirksam skaliert werden kann.

2.2.1 Evaluierung existierender DMP-Tools

Die manuelle Erstellung von DMPs kann sehr zeitaufwendig sein, wenn die Forschenden bei null beginnen müssen. Des Weiteren können Unsicherheiten bezüglich des geforderten Inhalts dazu führen, dass die Anforderungen der Fördermittelgeber nicht erfüllt werden. Durch die Nutzung sogenannter DMP-Tools können DMPs effektiv erstellt und verwaltet werden. Es existiert eine Vielfalt von Tools zur Unterstützung bei der Erstellung von DMPs: von generischen Tools, die zur Erstellung eines DMP-Entwurfs unabhängig von der Forschungsdisziplin genutzt werden können, bis hin zu disziplinspezifischen Tools, die für das jeweilige Forschungsfeld angepasst sind. Bestehende DMP-Tools sind allerdings oftmals sehr komplex. Das Unterstützungsangebot von SaxFDM-DMP soll neben der persönlichen Beratung auch ein niederschwelliges Software-Werkzeug zur Erstellung von DMPs enthalten. Es soll Forschenden ermöglichen, damit Textbausteine basierend auf ihren Eingaben zu generieren. Im Anschluss daran kann dieser automatisch erzeugte DMP-Text ggf. noch überarbeitet werden. Er bietet eine solide Grundlage für die Datenmanagementplanung. Von Februar bis Juni 2023 wurden 18 verschiedene DMP-Tools evaluiert. Sieben Tools haben eine disziplinspezifische und 11 eine generische Ausrichtung. Acht Tools wurden in Deutschland entwickelt und werden dort betrieben. Die verbleibenden 10 DMP-Tools stammen aus anderen europäischen Ländern, den USA und Australien. Tabelle 2.2 gibt einen Überblick über die evaluierten DMP-Tools. Das DMP-Tool Stamp (Bildungsforschung) war nicht Teil der Evaluierung, da zum Zeitpunkt kein softwarebasiertes Tool existierte, sondern lediglich PDF-Dateien.

Tabelle 2.2: Evaluerte generische (disziplinbergreifende) und disziplinspezifische (fett) DMP-Tools.

DMP-Tool	Disziplin	Hosting/Entwickler
ARGOS	Generisch	OpenAIRE AMKE, EUDAT CDI, Europa
ARIADNE	Archäologie	Vast-Lab, Italien
CLARIN-D DMP	Geistes-/Sozialwissenschaften	Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland
Data Stewardship Wizard	Generisch	Czech Technical University, Dutch Techcentre for Life Sciences, Tschechien, Niederlande
DataWiz	Psychologie	Leibniz-Institut für Psychologie, Deutschland
DMP Canvas Generator	Lebenswissenschaften	Swiss Institute of Bioinformatics, Schweiz
DMPonline	Generisch	Digital Curation Centre, University of Edinburgh, Großbritannien
DMPTool	Generisch	California Digital Library, University of California, USA
easyDMP	Generisch	EUDAT, Finnland, Norwegen
ezDMP	Generisch	Columbia University, Rutgers University, University of Illinois, USA
GFBio DMP-Tool	Biodiversität	GFBio, Deutschland
NFDI4Plants DataPLAN	Pflanzenwissenschaft	Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland
QUT DMP-Tool	Generisch	Queensland University of Technology, Australien
RDMO	Generisch	Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam, University of Applied Sciences Potsdam, Deutschland
RDMO NFDI4Ing	Engineering	University and State Library Darmstadt, Deutschland
TUDD DMP	Generisch	TU Dresden, Deutschland
TUM Workbench	Generisch	TU München, Deutschland
UWA-DMP	Generisch	University of Western Australia, Australien

Die Evaluierung diente der Identifikation derjenigen DMP-Tools, die mit möglichst geringem Aufwand entsprechend der definierten Anforderungsparameter für den DMP-Service aufgesetzt und angepasst werden können. Daher wurden hauptsächlich technische Aspekte berücksichtigt. Für die Evaluierung wurden 32 Anforderungsparameter (Tabelle 2.3) basierend auf 19 Expert:innen-Interviews und einer Diskussion mit den Projektpartner:innen definiert. Die Anforderungsparameter wurden in drei verschiedene Kategorien gruppiert: Grundfunktionen, technische Aspekte und Nutzungsfreundlichkeit. Um eine Priorisierung der Anforderungen zu integrieren, wurde jedem Anforderungsparameter ein Gewichtungsfaktor zwischen 1 (geringere Priorität) und 3 (hohe Priorität) zugeordnet. Erfahrungen aus Beratungen zum Forschungsdatenmanagement zeigten, dass Forschende ausformulierte Textbausteine als sehr hilfreich empfinden, die basierend auf den Einträgen im Fragebogen automatisch vom DMP-Tool generiert werden. Daher erachten wir die Erfüllung der entsprechenden Anforderungsparameter (Textbausteine, Textabschnitte) als sehr wichtig. Ein weiterer maßgeblicher Anforderungsparameter ist die Machine-Actionability eines DMPs, da sie u. a. die Auffindbarkeit, Nachnutzbarkeit, Interoperabilität, Standardisierung, automatische Evaluierung und das Monitoring von DMPs erleichtert (Miksa et al., 2021b,a; Pham et al., 2023). Ein machine-actionable DMP (maDMP) kann sowohl von Maschinen prozessiert als auch von Menschen gelesen werden. Die in einem maDMP enthaltenen Informationen können aus verschiedenen Quellen integriert und automatisch aktualisiert werden. Der Login mittels Shibboleth ist ebenfalls eine wichtige Funktionalität, obwohl dies nicht spezifisch als Anforderungsparameter formuliert wurde. Shibboleth bietet den Vorteil des Single-Sign-On, wobei sich Forschende nur ein Mal authentifizieren müssen, um auf verschiedene Dienste zugreifen zu können. Die meisten wissenschaftlichen Institutionen nutzen Shibboleth zur Authentifizierung. In Kapitel 2.2.2 wird die Shibboleth-Funktionalität der bestplatzierten DMP-Tools begutachtet. Abbildung 2.1 zeigt die Berechnung der Gesamtpunktzahl. Basierend auf einem festen Bewertungsschema von null (ungenügend) bis zehn (exzellent) wurden jeweils alle 32 Parameter für jedes der DMP-Tools von den beiden Projektmitarbeiterinnen separat evaluiert. Anschließend wurde für jeden Parameter das arithmetische Mittel aus beiden Bewertungen gebildet und mit dem Gewichtungsfaktor multipliziert. Wurde eine Punktzahl von mindestens fünf erreicht, wurde der Anforderungsparameter als erfüllt betrachtet. Für die Gesamtpunktzahl wurden die Parameterpunktzahlen aufsummiert. Die evaluierten Tools erfüllten zwischen drei und 28 Anforderungsparameter, wobei 11 Tools mindestens die Hälfte der Anforderungen erfüllten. Die höchste Gesamtpunktzahl erreichten die Tools Data Stewardship Wizard (733,5), DMPTool (645,5) und die RDMO Instanz von NFDI4Ing (579,5). 13 der DMP-Tools bieten einen Open-Access-Login. Fünf Tools erfüllten die Anforderung der Textbausteine. Die einzigen quelloffenen (Open Source) DMP-Tools, die zum Zeitpunkt der Untersuchung Textbausteine generierten, waren der Data Stewardship Wizard, DataPLAN von NFDI4Plants und das DMP-Tool der Kontaktstelle Forschungsdaten der TU Dresden (TUDD DMP). Sieben DMP-Tools erfüllten die Anforderung der Machine-Actionability und waren Open Source.

Tabelle 2.3: Anforderungsparameter sind entsprechend der Hauptkategorien (dunkelgrün) und Subkategorien (hellgrün) gruppiert. Priorität 1 = niedrig, Priorität 3 = hoch.

Parameter	Priorität
1 GRUNDFUNKTIONEN	
1.1 Zugang und Datenschutz	
1.1.1 Open Access mit Login	3
1.1.2 Open Access ohne Login	3
1.1.3 Verschlüsselung	2
1.1.4 DSGVO-Kompatibilität	3
1.2 Speicherung, Export, Import	
1.2.1 Zwischenspeichern	3
1.2.2 Export/Import von DMP im Tool-Format	3
1.2.3 Verschiedene Exportformate	3
1.2.4 Machine-Actionability	3
1.3 Kollaboratives Arbeiten	
1.3.1 DMP mit anderen teilen	3
1.3.2 Änderungen nachverfolgen	1
1.3.3 Kommentarfunktion	2
1.3.3 Freigabestufen	2
2 TECHNISCHE ASPEKTE	
3.1 Redaktion	
2.1.1 Redaktionszugang (CMS mit Rollen)	3
2.1.2 Modularität (generisch vs. institutionsspezif.)	3
2.1.3 Frontend/Backend-Zugang	2
2.1.4 Einfache Pflege der Inhalte	3
2.1.5 Nachhaltigkeit der Software (Updates, Weiterentwicklung)	3
3.2 Transparenz	
2.2.1 Open source	3
2.2.2 FAIRness	2
3 NUTZUNGSFREUNDLICHKEIT	
3.1 Hilfestellungen	
3.1.1 Nutzungsfreundliche Guidance	3
3.1.2 Vorgegebene filterbare Antwortoptionen	3
3.1.3 Textbausteine	3
3.1.4 Textabschnitte (Kurzer DMP)	3
3.1.5 Vorschau Textbausteine (what you see is what you get)	2
3.1.6 Benutzungshandbuch	3
3.1.7 Nutzer:innenfeedback	2
3.2 Design/Aufbau	
3.2.1 Layout/Usability	3
3.2.2 Fortschritt	2
3.2.3 Brotkrumenpfad (Navigation)	2
3.2.4 Kennzeichnung unbeantworteter Fragen	3
3.2.5 Überspringen von Fragen	3
3.2.6 Frei ausfüllbare Felder	3

Abbildung 2.1: Schema der Evaluierung der DMP-Tools

Abbildung 2.2: Ergebnisse der Evaluierung der disziplinspezifischen (fett) und generischen DMP-Tools. Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus den Werten der gestapelten Balken der Hauptkategorien (Grundfunktionen, technische Aspekte, Nutzungsfreundlichkeit). Die maximal erreichbare Punktzahl war 820 (rote Linie).

Die vollständige Evaluierung wird als Datenpublikation in OpARA veröffentlicht.

2.2.2 Abschätzung des Arbeitsumfangs

Für die drei erstplatzierten Tools wurde der Umsetzungsaufwand im Hinblick auf die fehlenden Funktionalitäten geprüft (Tabellen 2.4 und 2.5).

Tabelle 2.4: Umsetzungsaufwand fehlender Funktionalitäten in Personenmonaten (PM) für Data Stewardship Wizard.

Anforderungsparameter	Bewertung	Maximale Punktzahl	Umsetzungsaufwand [PM]
Teilweise erfüllte Kriterien			
Export/Import DMP im Tool-Format	22,5	30	0 (behoben)
Verschiedene Exportformate	27	30	0 (behoben)
Nutzungsfreundliche Guidance	28,5	30	1
Vorgegebene filterbare Antwortoptionen	28,5	30	0,1
Layout/Usability	27	30	1
Nicht erfüllte Kriterien			
Open Access ohne Login	0	30	0,1
Textabschnitte (kurzer DMP)	0	30	1
Vorschau Textbausteine	0	20	2
Brotkrumenpfad	0	20	0,1
Summe Umsetzungsaufwand [PM]			5,3

Tabelle 2.5: Umsetzungsaufwand fehlender Funktionalitäten in Personenmonaten (PM) für RDMO NFDI4Ing.

Anforderungsparameter	Bewertung	Maximale Punktzahl	Umsetzungsaufwand [PM]
Teilweise erfüllte Kriterien			
Einfache Pflege der Inhalte	21	30	0,5
Nutzungsfreundliche Guidance	24	30	0,5
Nutzer:innenfeedback	6	20	1
Layout/Usability	24	30	0,5
Brotkrumenpfad	18	20	0,1
Nicht erfüllte Kriterien			
Open Access ohne Login	0	30	2
Verschlüsselung	0	20	2
Änderungen nachverfolgen	0	10	2
Kommentarfunktion	0	20	1
Textbausteine	0	30	0 (behoben)
Textabschnitte (kurzer DMP)	0	30	0 (behoben)
Vorschau Textbausteine	0	20	2
Benutzungshandbuch	0	30	1
Kennzeichnung unbeantworteter Fragen	0	30	1
Summe Umsetzungsaufwand [PM]			13,6

Trotz seiner hohen Punktzahl war das DMPTool (USA) nicht Teil dieser Betrachtung, da seitens der Betreiber:innen trotz wiederholter Anfragen zum möglichen Hosting des Tools und zu fehlenden Funktionalitäten keine Rückmeldung erfolgte und somit eine langfristig erfolgreiche Implementierung nicht gewährleistet werden kann. Der in Deutschland entwickelte Research Data Management Organiser (RDMO) wurde im Anschluss an die Evaluierung umfassend überarbeitet, sodass nun die Anforderungsparameter Textbausteine und Textabschnitte erfüllt sind. RDMO wurde an der TU Dresden als Testinstanz installiert und ist voll funktionsfähig. Der Login mittels Shibboleth ist in RDMO implementiert. Die

Open-Source-Variante des zunächst favorisierten DMP-Tools DSW wurde ebenfalls an der TU Dresden als Test-Instanz aufgesetzt. Dabei wurde im Praxistest festgestellt, dass das Tool entgegen der guten Bewertung doch nicht für den Einsatz im Rahmen von SaxFDM-DMP-Services geeignet ist. Ein Grund hierfür ist, dass der Export von Fragebögen, der eine obligatorische Anforderung darstellt, auch nach intensiver Fehlersuche nicht gelang. Das DSW-Entwicklungsteam bot diesbezüglich trotz Nachfrage leider keine Unterstützung an. Zudem hätte die Implementierung der Login-Funktion mittels Shibboleth einen zusätzlichen Zeitaufwand von etwa drei Wochen in Vollzeit erfordert.

2.2.3 DMPs im Rahmen der NFDI

Tabelle 2.6 zeigt die im Rahmen der NFDI-Konsortien existierenden DMP-Dienste und -Standards.

Tabelle 2.6: DMP-Dienste und -Standards im Rahmen der NFDI (Stand Dezember 2023).

NFDI-Konsortium	DMP-Service
NFDI4Chem	DMP-Arbeitsgruppe
NFDI Section Common Infrastructures	DMP-Arbeitsgruppe
FAIRmat	DMP-Guide (FAIRmat, version 1.0, 25 March, 2023)
NFDI4Plants	DMP-Tool DataPLAN
NFDI4Biodiversity	DMP-Tool GFBio
NFDI4Ing	DMP-Tool RDMO
NFDI4Culture	DMP-Workshops, Links
NFDI4memory	Problembereiche zu DMPs
NFDI4CS	Video über RDMO
FAIRagro	Data Steward Service Center mit DMP-Unterstützung
GHGA	Webinare zu DMPs und DMP-Tools
NFDI4Microbiota	Informationen zu DMPs in der Knowledge Base

2.3 Betriebsmodell

Ein weiterer Arbeitsschritt bestand in der Entwicklung und Implementierung eines Organisations- und Geschäftsmodells für eine tragfähige Ausgestaltung des SaxFDM-DMP-Services. Ziel war es, einen zentralen DMP-Service für alle SaxFDM-Partnereinrichtungen anzubieten, die bislang noch nicht über einen solchen Service zur Datenmanagementplanung verfügen. Dieser soll sowohl geeignete Service-Workflows und gemeinsame Stan-

dards als auch mögliche Lösungen für eine einrichtungsübergreifende Bearbeitung von DMP-Anfragen enthalten. Forschende können mithilfe des DMP-Tools einen Fragebogen ausfüllen, erhalten anschließend einen automatisch generierten ausformulierten DMP-Text und können sich bei Fragen an das Beratungsteam von SaxFDM und/oder ihrer Forschungseinrichtung wenden. Es ist auf organisatorischer Ebene zu prüfen, inwiefern ein solches DMP-Serviceangebot im Rahmen von SaxFDM zukünftig betrieben werden kann. Das Hosting der SaxFDM-Dienste DMP, OpARA, PUDEL und ANNO sollte an derselben Institution erfolgen. Nachfolgend wird das Betriebsmodell stichpunktartig dargestellt:

Personalressourcen

- Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in: 50 % einer Vollzeitstelle
- Technische:r Mitarbeiter:in: 25 % einer Vollzeitstelle

Aufgaben

- Nutzer:innenbetreuung (Accounts)
- Technischer Betrieb und inhaltliche Betreuung des DMP-Tools
- Unterstützung bei Beratungen

Technische Ressourcen

- Arbeitsplatzausstattung
- Serverplatz für virtuelle Maschine für DMP-Tool

2.4 Konzeption des SaxFDM-DMP-Service

Der DMP-Service stellt ein DMP-Tool bereit, das der automatisierten Unterstützung der Forschenden zur Erstellung eines generischen DMP dient. Die Basis des Tools bildet ein Fragebogen, der anhand der DFG-Checkliste entwickelt wurde. Aus den von den Forschenden eingetragenen Antworten und den ausformulierten Textbausteinen wird ein DMP-Text generiert. Dieser bietet eine Grundlage und kann von den Forschenden weiter angepasst werden. Bei Bedarf werden Beratungen zur Nutzung des Tools angeboten. Disziplinspezifische DMP-Tools werden über die SaxFDM-Webseite verlinkt.

3 Empfehlung

Zur Unterstützung der Forschenden bei der Erstellung von DMPs empfehlen wir das Open Source DMP-Tool RDMO für den SaxFDM-DMP-Service. RDMO wurde im Rahmen eines DFG-Projektes am Institut für Astrophysik Potsdam in Kooperation mit der Fachhochschule Potsdam und der Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie entwickelt und wird seit 2020 von der RDMO-Arbeitsgemeinschaft weiterentwickelt (RDMO, 2023a). 37 verschiedene Institutionen betreiben RDMO-Produktiv-Instanzen (Stand Oktober 2023, RDMO (2023b)). Eine Test-Instanz von RDMO wurde an der TU Dresden aufgesetzt und hinsichtlich der fehlerfreien Funktionsweise überprüft. Im Rahmen des Projektes SaxFDM-DMP II wird RDMO zur automatisierten Unterstützung der Forschenden bei der Erstellung von DMPs ausgerollt und für die SaxFDM-Partnerinstitutionen zur Verfügung gestellt.

Literaturverzeichnis

FAIRmat: *FAIRmat, Guide to Writing a Research Data Management Plan*. <https://www.fairmat-nfdi.eu/uploads/documents/FAIRmat%20DMP%20guide%20March%202023.pdf>. version 1.0, 25 March, 2023. – Accessed: 21.09.2023

Miksa, Tomasz ; Oblasser, Simon ; Rauber, Andreas: Automating research data management using machine-actionable data management plans. In: *ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS)* 13 (2021), Nr. 2, S. 1–22

Miksa, Tomasz ; Walk, Paul ; Neish, Peter ; Oblasser, Simon ; Murray, Hollydawn ; Renner, Tom ; Jacquemot-Perbal, Marie-Christine ; Cardoso, João ; Kvamme, Trond ; Praetzellis, Maria et al.: Application Profile for Machine-Actionable Data Management Plans. In: *Data Science Journal* 20 (2021), Nr. 1

Pham, Ngoc-Minh ; Moulaison-Sandy, Heather ; Bishop, Bradley W. ; Gunderman, Hannah: Data Management Plans: Implications for Automated Analyses. In: *Data Science Journal* 22 (2023), Nr. 1

RDMO: *RDMO Webseite*. <https://rdmorganiser.github.io/Historie/>. 2023. – Accessed: 26.10.2023

RDMO: *RDMO Webseite*. <https://rdmorganiser.github.io/>. 2023. – Accessed: 26.10.2023

Abbildungsverzeichnis

1.1	Antragstellende und Partnerinstitutionen des Fokusprojektes SaxFDM-DMP .	3
1.2	Zeitplan und Arbeitspakete des Fokusprojektes SaxFDM-DMP I	3
2.1	Schema der Evaluierung der DMP-Tools. Die Parameterpunktzahl wurde für jeden Anforderungsparameter berechnet und dann pro Oberkategorie die Summe gebildet.	11
2.2	Ergebnisse der Evaluierung der DMP-Tools	11

Tabellenverzeichnis

2.1	Übersicht SaxFDM-DMP-Expert:innengespräche	6
2.2	Evaluierte generische (disziplinbergreifende) und disziplinspezifische (fett) DMP-Tools.	8
2.3	Anforderungsparameter sind entsprechend der Hauptkategorien (dunkelgrün) und Subkategorien (hellgrün) gruppiert. Priorität 1 = niedrig, Priorität 3 = hoch.	10
2.4	Umsetzungsaufwand fehlender Funktionalitäten in Personenmonaten (PM) für Data Stewardship Wizard.	12
2.5	Umsetzungsaufwand fehlender Funktionalitäten in Personenmonaten (PM) für RDMO NFDI4Ing.	12
2.6	DMP-Dienste und -Standards im Rahmen der NFDI (Stand Dezember 2023). .	13